

19. Халикулова Х.Ю. История развития толерантного отношения к инвалидам на основе изучения письменных источников восточных мыслителей Средней Азии / Х.Ю. Халикулова // Проблемы науки. – 2016. – №12 (54). – С. 43–45.
20. Чернокозов А.И. История мировой культуры / А.И. Чернокозов. – РнД.: Феникс, 1997. – №. 4. – 480 с.

УДК 338.2: 332.012.2

DOI

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Веретенникова О.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономической теории и информационно-
стоимостного инжиниринга**

Генова А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
строительных организаций**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Макеевка, Донецкая Народная Республика

В работе отмечена возможность понимания бизнес-процессов в качестве структурной составляющей системы бизнеса; функциональной связи между элементами структуры бизнес-единицы как системы; системы регулярно повторяющихся, последовательно взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для потребителя, а бизнес-единица максимизирует результат своей деятельности. Определены основные особенности системного представления бизнес-процессов, их понимания как элементов системы и функциональных связей между такими элементами.

Ключевые слова: бизнес-процессы, системы бизнеса, управление бизнес-процессами, бизнес-единица, теория систем

FUNDAMENTALS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT USING GENERAL SYSTEMS THEORY

Veretennykova O.V.,

**Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Economic Theory
and Information and Cost Engineering**

**Genova A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate professor
of the Department of management of construction
organizations SEE HPE "Donbass National
Academy Of Civil Engineering And Architecture",
Makeevka, Donetsk People's Republic**

The paper notes the possibility of understanding business processes as: a structural component of the business system; functional relationship between the elements of the structure of a business unit as a system; a system of regularly repeating, sequentially interrelated activities (operations, procedures, actions), in the implementation of which the resources of the external environment are used, value is created for the consumer, and the business unit maximizes the result of its activities. The main features of the systemic representation of business processes, their understanding as elements of the system and functional links between such elements are determined.

Keywords: business processes, business systems, business process management, business unit, systems theory

Постановка задачи. В последние годы понятие «управление предприятием» в теории и на практике достаточно часто употребляется «в связке» с понятием «управление бизнес-процессами». В то же время простое оперирование модным термином - это еще не залог успешного ведения хозяйственной деятельности.

Использование отдельных элементов такого управления, которое довольно часто встречается на практике, тоже, как правило, не дает возможности достичь поставленных компанией целей: руководители предприятий, зачастую стремясь сохранить статус лидера, следующего передовым тенденциям и осуществляющего нововведения, устанавливают автоматизированные системы, не до конца разобравшись в их возможностях и необходимости в них.

В итоге в большинстве случаев деньги тратятся впустую, а на плечи сотрудников предприятий ложатся дополнительные обязанности, выполнение которых, в конечном итоге, не приводит ни к получению дополнительной прибыли предприятием, ни к повышению степени удовлетворенности трудом самими сотрудниками.

Обзор последних исследований и публикаций. Грамотное управление бизнес-процессами невозможно без создания соответствующей методологической базы, использование которой должно лежать в основе дальнейшей разработки системы управления бизнес-процессами на предприятиях.

Несмотря на наличие множества научных публикаций, авторы которых занимались разработкой соответствующей проблематики, методология управления бизнес-процессами к настоящему времени в достаточной мере не сформирована.

Детальное изучение работ В.П. Авраменко, А.И. Громова, В.В. Дубининой, В.В. Калачевой, Е.С. Морозевич, Р.Г. Пожидаева, Н.Л. Попова, В.Г. Чеботарева и других ученых свидетельствует о том, что большинство из них посвящено поиску возможности создания действенных механизмов управления процессами, обеспечивающих возможность их постоянного совершенствования; методам и способам моделирования бизнес-процессов [1-6].

Актуальность исследуемой проблемы. В то же время, при значительном количестве научных публикаций, в которых освещаются проблемы управления бизнесом, число работ, посвященных обоснованию методов и способов такого управления на основе использования системного подхода, достаточно ограничено.

При этом современная экономическая наука крайне нуждается в детальном обосновании системных параметров управления бизнес-процессами, с учетом которых могут быть построены модели взаимодействия участников процесса производства, разработаны системы управления, обеспечивающие возможность максимизации результата деятельности субъекта хозяйствования.

Цель статьи - определить основы управления бизнес-процессами с использованием ключевых положений теории систем.

Изложение основного материала исследования. Как свидетельствует значительное количество научных публикаций по данной проблематике, в качестве систем могут рассматриваться объекты разного рода и разного качества.

Большинство сторонников системного подхода в качестве ключевой характеристики, определяющей существование системы, отмечает взаимодействие множества компонентов.

По мнению А. Аверьянова, Л. Берталанфи, С. Москвина, Т. Прокофьевой, С. Сливы и других ученых, системой является объект, который можно разложить на взаимосвязанные и взаимодействующие определенным образом составляющие [7-12].

Близким по смыслу является восприятие системы как «упорядоченного взаимодействия» или «организованного взаимодействия» [13].

Именно на таком восприятии отчасти и базируется

использование системного подхода, хотя существуют и другие, достаточно убедительные утверждения отдельных ученых о том, что установление факта системности в деятельности зависит от определения фактора, упорядочивающего «неупорядоченное множество» и превращающие последнее в функционирующую систему.

По мнению П. Анохина, поиск и формулирование системообразующего фактора являются обязательными для всех видов и направлений системного подхода. Более того, в своих работах он отмечает, что польза от использования последнего для конкретных наук преимущественно определяется успешностью выделения системообразующего фактора и полнотой описания его операционального значения [14].

Таким образом, возможность использования системного подхода в процессе исследования особенностей управления бизнес-процессами зависит от установления системообразующего (по отношению к элементам системы) фактора, который характеризует полезный результат взаимодействия составляющих.

Рис. 1. Место бизнес-процессов в системе связанного множества элементов бизнес-единицы

Обращаясь к необходимости определения основ управления бизнес-процессами с использованием теории систем, следует обратить внимание на возможность понимания бизнес-процессов в качестве:

- структурной составляющей (элемента) системы бизнеса, в свою очередь понимаемой как связанное множество бизнес-процессов, реализующихся на разных уровнях (рис. 1);
- связующего звена (функциональной связи) между элементами структуры бизнес-единицы как системы (рис. 2);

Рис. 2. Место бизнес-процессов в структуре бизнес-единицы как системе связанного множества элементов

- системы регулярно повторяющихся, последовательно взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается ценность для потребителя, а бизнес-единица максимизирует результат своей деятельности (рис. 3).

Рис. 3. Бизнес-процесс как система взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий)

В случае рассмотрения бизнес-процесса в качестве самостоятельной системы и совокупности бизнес-процессов как каркаса системы бизнеса могут быть выделены системообразующие факторы, определяющие факт системного взаимодействия элементов систем.

В первом случае - это цель производственной деятельности, осуществляемой в рамках определенной организационной структуры, которая отражает отношения между участниками. Во втором - максимизация прибыльности бизнеса. Все множество элементов указанных выше систем, связанное между собой комплементарными отношениями, обладает многомерным набором параметров, определяющим и свойства элементов, и особенности их структурного и функционального взаимодействия.

При этом каждый параметр так или иначе связан с другими параметрами. Поэтому любая динамика бизнес-процесса, как

системного комплекса, обеспечивается не целенаправленным управлением им, а воздействием на каждый элемент бизнес-процесса со своими параметрами [15]. Управление конкретным бизнес-процессом, в свою очередь, определяет успешность ведения бизнеса в целом.

Что касается восприятия бизнес-процесса в качестве связующего звена между элементами структуры бизнес-единицы, то можно утверждать, что его целевая направленность состоит в обеспечении функциональной комплементарности, характеризующей функциональную и процессуальную целостность системы бизнеса, базирующейся на внутреннем (по отношению к системе) единстве функциональных связей, необходимых для обеспечения ее существования; связности, означающей комплексное взаимодействие и взаимообусловленность институциональных функций, когда каждая из них является условием осуществления других и одновременно в качестве ресурсов собственного существования имеет результаты выполнения иных институциональных функций.

Выводы по данному исследованию. В целом изучение проблематики реализации бизнес-процессов в большинстве случаев обуславливает целесообразность их рассмотрения, с одной стороны, как единства элементов, что дает возможность определить общие тенденции, перспективы и условия реализации процессов, приводящие в действие механизмы оптимизации бизнеса, сформировать соответствующие модели управления на основе выявленных закономерностей. С другой - как самостоятельных систем, управление которыми существенным образом определяет поведение системы более крупной, то есть всего бизнеса. И с третьей - как функциональных связей, обеспечивающих целостность всей совокупности процессов, необходимую для достижения конечной цели функционирования бизнес-единицы.

Список использованных источников

1. Авраменко В.П. Моделирование бизнес-процессов управления производством / В.П. Авраменко, В.В. Калачева // *Радіоелектроніка, інформатика, управління*. - 2005. - №1 (13). - С. 74-78.

2. Чеботарев В.Г. Эволюция подходов к управлению бизнес-процессами / В.Г. Чеботарев, А.И. Громов // *Бизнес-информатика*. - 2010. - №1. - С. 14-21

3. Дубинина В.В. Управление бизнес-процессами предприятия / В.В. Дубинина // Вестник СамГУ. - 2015. - №5 (127). - С. 39-47.
4. Морозевич Е.С. Автоматизация управления бизнес-процессами / Е.С. Морозевич // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2017. - №13. - С. 383-384.
5. Пожидаев Р.Г. Эволюция управления бизнес-процессами и реализация инициатив по совершенствованию бизнес-процессов / Р.Г. Пожидаев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2020. - № 3. - С. 122-132.
6. Попов Н.Л. Система управления бизнес-процессами / Н.Л. Попов // Известия СПбГЭУ. - 2015. - №4 (94). - С. 100-103.
7. Аверьянов А.Е. Категория «система» в диалектическом материализме / А.Е. Аверьянов. - М.: Наука, 1974. - 67 с.
8. Берталанфи Л. Общая теория систем / Людвиг фон Берталанфи. - М.: Системное моделирование, 1969. - 342 с.
9. Прокофьева Т.Ю. Классификация экономических систем в аспекте нелинейного развития / Т.Ю. Прокофьева // Экономический журнал. - 2012. - С. 24-30.
10. Слива С.В. Экономическая система как объект исследования современной экономической теории / С.В. Слива // Теория и практика общественного развития. - 2012. - №9. - С. 214-220.
11. Белоусов В.М. Управление социально-экономическими системами: структура и проблемы / В.М. Белоусов. - Ростов-н/Д.: Фонд науки и образования, 2017. - 166 с.
12. Белоусов В.М. Управление региональными социально-экономическими системами: монография / В.М. Белоусов. - Ростов-н/Д.: МАРТ, 2013. - 336 с.
13. Кудж С.А. Многоаспектность рассмотрения сложных систем / С.А. Кудж // Перспективы науки и образования. - 2014. - №1. - С. 38-43.
14. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.raai.org/library/books/anohin/anohin.htm
15. Логинова Л.В. Социально-экономические противоречия институционализации интересов субъектов российского общества / автореф. дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.03 / Логинова Лариса Викторовна. - Саратов, 2009. - 40 с.